
UNA APROXIMACIÓN A LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN TORNO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN UNA CIUDAD INTERMEDIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Stefania Scalcini^a

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los avances de mi investigación de tesis de grado de la Licenciatura en Antropología Social, la cual está dirigida a analizar los imaginarios sociales de una ciudad intermedia de la Provincia de Buenos Aires en torno a la Economía Social y Solidaria (ESS). En este sentido, me propongo indagar en las disputas en torno a los significados sobre la ESS que se generan en un grupo de mujeres feriantes, analizando los modos de apropiación y uso de los valores morales que le son atribuidos a esta forma particular de intercambio económico y social.

El camino de construcción etnográfica estuvo vinculado principalmente a la Asociación Civil Cervantes, un grupo de feriantes que se dedica a comercializar diversos productos en la ciudad de Azul. Desde el año 2010 este grupo desarrolla su Paseo de Compras o Feria Cervantes y reúne productores/as huerteros/as que comercializan hortalizas, plantines, aromáticas, así como también productores/as de bienes alimenticios como dulces, conservas, chocolates, panificados, artesanías en madera y algunos productos de reventa. Partiendo de la perspectiva etnográfica y tomando como eje epistemológico la noción de conocimiento situado, me interesa problematizar estas categorizaciones en las experiencias concretas. La denominación de la ESS como Otra economía o Economía Alternativa ha sido utilizada en corrientes teóricas sobre la ESS como símbolo y como práctica socioeconómica proponiendo un deber ser con valores establecidos como la solidaridad, comercio justo y trabajo digno, consignas que serán abordadas en el presente análisis.

PALABRAS CLAVE: economía social y solidaria; Comercio Justo; solidaridad; valores morales; imaginarios sociales.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the advances of my thesis research to obtain the bachelor's degree in Social Anthropology, which is directed to analyze the social imaginaries of a middle range city, in the Province of Buenos Aires, around the Social and Solidarity Economy (SSE). From this context, I intend to investigate the disputes around the meanings about the SSE that are generated in a group of fairground women, analysing the appropriation ways and use of moral values attributed to this particular form of economic and social exchange.

The ethnographic construction path was mainly linked to the Cervantes Civil Association, a group of fairground sellers that dedicates to commercialize diverse products in the Azul city. Since 2010, this group performs its "Cervantes fair or Shopping tour", that brings together farmers and orchadits, who sell vegetables, seedlings, aromatics herbs, as well as food producers of sweets, preserves, chocolates and baked goods, wood crafts and some resale products. Starting from an ethnographic perspective and taking the notion of situated knowledge as the epistemological axis, I seek to problematize these

^a Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Av. Del Valle 5737. (CP B7400) Olavarría, Buenos Aires, Argentina. stefaniascalcini@gmail.com

categorizations in concrete experiences. The denomination of the SSE as Another Economy or Alternative Economy has been used in theoretical currents on the SSE as a symbol and as a socioeconomic practice proposing a *must be* with established values such as solidarity, fair trade and decent work, slogans that will be addressed in this analysis.

KEYWORDS: social and solidarity economy; Fair Trade; solidarity; moral values; social imaginaries.

Manuscrito final recibido el día 20 de mayo 2022. Aceptado para su publicación el día 15 de septiembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo es producto de una investigación en curso, la cual está dirigida a analizar los imaginarios sociales de una ciudad intermedia de la Provincia de Buenos Aires en torno a la noción de Economía Social y Solidaria (ESS). Me propongo indagar en los sentidos y prácticas de un grupo de feriantes de la Asociación Civil Cervantes (ACC) de la ciudad de Azul¹ sobre sus experiencias de comercialización, tomando como punto de partida al Comercio Justo, considerado uno de los valores de esta economía definida desde diversos sectores como alternativa.

Durante el trabajo de campo, pude advertir que la articulación que esta asociación ha desarrollado con diversas instituciones como la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), y la Municipalidad de Azul, entre otros, establece una polisemia del término Economía Social y una lucha continua por los significados que tienen a los imaginarios sociales como arena de expresión. Me interesa ver qué tipo de tensiones se generan en los modos de apropiación y uso de valores morales sobre la ESS por parte de los/as feriantes. Estos imperativos se han utilizado como emblemas en diferentes programas de políticas públicas, en los lineamientos teóricos dominantes en la temática, como también los han adoptado organizaciones sociales para diferenciarse de otras experiencias, adquiriendo múltiples significados

situados socialmente. Me refiero precisamente a las nociones de Comercio Justo, Trabajo Digno, Solidaridad como categorías morales que se expresan en los discursos y prácticas de los nativos durante sus ferias.

Concretamente aquí, abordaré a partir de una problematización etnográfica el análisis sobre los sentidos del Comercio Justo en los contextos de feria, como insignia que legitima y/o excluye determinadas prácticas sociales, generando pugnas sobre la pretensión teórica de Otra Economía.

Esta feria funciona principalmente todos los sábados por la mañana en la vereda de las instalaciones de un espacio municipal (un complejo de oficinas y centro cultural) ubicado en una de las esquinas céntricas, y también como feria itinerante en eventos de la ciudad y la región.

La necesidad de formalizar este proyecto colectivo conformando una asociación civil estuvo ligada a la institucionalidad que dio origen a la creación de estas ferias. El vínculo sostenido con el programa Pro Huerta², fue una de las principales razones en pensarse como una organización con personería jurídica. Esto permitiría formar parte de políticas públicas que brindaban acceso a financiamiento, herramientas y capacitaciones generalmente gestionadas por el área de Agricultura Familiar

¹ Ciudad cabecera del partido homónimo. Ubicada en la región centro de la Provincia de Buenos Aires, posee una población de 65.280 habitantes según el censo nacional del año 2010.

² “El Programa ProHuerta es una política pública gestionada en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve la Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada. Está dirigido a familias y organizaciones de productores y productoras en situación de vulnerabilidad social. (<https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/prohuerta>)

y Economía Social. Por otro lado, consolidados como grupo, organizarían una serie de demandas para el sector como marcos normativos para comercializar, producir y distribuir la habilitación de un espacio de producción comunitario, como también la creación de un área municipal específica que atendiera sus necesidades. En este recorrido, fue muy importante la vinculación de la ACC con diversas instituciones de la ciudad, en un momento en el que la ESS formaba parte de la agenda pública y académica.

Distintas situaciones fueron el puntapié inicial para problematizar antropológicamente los sentidos en torno a qué es hacer Economía Social en una ciudad intermedia, y qué valores se van generando dinámica e históricamente en torno a ella. A partir del año 2016, en un nuevo contexto político y económico a nivel nacional y local, se producen algunas transformaciones, ingresan nuevas feriantes- en su mayoría mujeres mayores a cincuenta años- que comercializaban productos “de reventa”³. Esto generó una serie de conflictos al interior del grupo, ya que contradecía una de las premisas fundamentales del Comercio Justo- y del reglamento de la feria-, en la que se establecía que las experiencias de comercialización de la ESS debían ser del productor al consumidor, sin intermediarios ni procesos de explotación durante la producción o distribución. El interrogante de la comisión directiva de la asociación era -con la participación del INTA- sí estas personas que deseaban ingresar cumplían con los requisitos para vender en la ESS, ya que provocaría una competencia desleal hacia los/as productores/as genuinos/as que venían participando desde hacía ya más de cinco años.

A partir de este momento, se fueron plasmando nuevos sentidos fortalecidos desde el imaginario dominante oficial sobre el emprendedurismo como el actor social ideal para la ESS, provocando una ruptura con antiguas nociones sobre el carácter colectivo y asociativo que venía a empoderar a estos actores a través del trabajo digno. Frente a los relatos de este conflicto, comencé a pensar que

las representaciones de los/as feriantes sobre el Comercio Justo y la Solidaridad, serían el inicio para pensar desde una mirada situada los sentidos sociales locales de Otra Economía.

Este trabajo retoma la categoría de imaginario social desarrollada por Ariel Gravano (2005) que se funda en una visión no idealista del imaginario siguiendo a Cornelius Castoriadis y Pierre Ansart. En este sentido, Gravano sostiene que un imaginario social urbano “es entendido como producido y reproducido dentro de relaciones contextuales e históricas, que son las que les asignan significados y sentidos a cada representación” (Gravano, 2005, p. 21). Entonces los imaginarios en el espacio urbano constituyen mediaciones entre determinaciones estructurales y las representaciones de estas. El autor realiza una clasificación que refiere a las distintas fuentes de emisión: los imaginarios eruditos, los oficiales-estatales, los imaginarios más mediáticos y por último, los del sentido común que se construyen en forma colectiva. Cabe aclarar que esta distinción está estructurada en estos términos para su uso analítico, ya que los significados que componen el imaginario colectivo responden a lógicas y racionalidades que se entremezclan y son comunes entre y diversas fuentes. (Gravano, 2005, p. 20)

En línea con mi recorrido teórico y empírico elaboré interrogantes guías para la indagación etnográfica: ¿De qué manera configuran los/as feriantes sus estrategias de comercialización en torno a la ESS? ¿Cómo se ponen en juego los valores morales de los imaginarios sobre ESS? ¿Qué significados le otorgan a la categoría de Comercio Justo y Solidaridad en sus prácticas concretas?

ASPECTOS METODOLÓGICOS

En las situaciones de ferias que he vivido, como investigadora, como consumidora e hija de una ex feriante, pude indagar en las representaciones de feriantes sobre lo que es “hacer ESS”. El objetivo principal de mi investigación era dar cuenta etnográficamente del carácter dinámico que existe en los valores de mujeres feriantes desde una visión situada que tuviera en cuenta el contexto material y simbólico que se estaba viviendo a nivel coyuntural.

³ Se utilizarán comillas dobles para categorías nativas relevantes.

Pensar desde dónde mirar la realidad es un ejercicio que propone Donna Haraway (1991) cuando habla del conocimiento situado. Desde una epistemología en clave feminista, invita a reflexionar sobre nuestros posicionamientos-ideológicos, políticos- como investigadores/as, asumiendo responsablemente desde dónde estamos hablando y para qué lo estamos haciendo. Este aporte fue crucial para pensar en qué tipo de abordaje deseaba construir con quienes trabajaban en la feria, que me ayudara a desenzimar a la ESS y sobre todo, a alejarme de un análisis que busque contrastar antagonismos entre diferentes racionalidades económicas. La intención de este trabajo es evidenciar desde un enfoque etnográfico cómo se experimenta la economía social en un marco económico capitalista, teniendo en cuenta mis propias experiencias.

El período en el que se llevó a cabo el registro etnográfico fue entre los años 2017-2019, momento en el que la situación económica y social de la ciudad fue crítica. Se produjo el cierre de comercios locales debido al aumento monetario en los servicios básicos (gas, luz, agua) y al endeudamiento que esto produjo, una disminución considerable en el consumo interno y el despido de un gran cúmulo de trabajadores/as del sector formal, tanto privado como estatal. La realidad de las feriantes se vio aparejada por esta situación económica, lo cual provocó la búsqueda de otras estrategias para poder subsistir en un contexto desfavorable.

En este recorrido realicé entrevistas semi-estructuradas en los espacios de feria así como también en casas particulares de feriantes. Asimismo, he concurrido por un tiempo prolongado a la feria de los sábados, y en algunas instancias de eventos sociales en los que participé realizando observación participante, como en encuentros de capacitación y/o intercambio en el área de ESS organizados por la UNICEN. Durante el año 2018 integré el equipo técnico del programa INCUBESS⁴, momento en el que acompañé a la

ACC a ser parte de una de las unidades productivas de la ciudad de Azul para dicho proyecto, lo que me llevó a transitar un doble camino de extrañamiento (Lins Ribeiro, 2004) que marcaría mi participación como investigadora y también, como trabajadora del sector. Los talleres entre unidades productivas y la universidad, fueron un interesante recorrido de intercambios y debates, ya que se realizaron encuentros en los que las feriantes de la ACC (solo hubo participación de mujeres) compartían sus ideas sobre la ESS, nociones que en múltiples situaciones tensionaban la visión academicista respecto a este tema y que no se solían hablar explícitamente durante las ferias. Como material complementario, me valí de fuentes documentales como notas periodísticas, actas de asambleas de la asociación y registros/informes que realizamos desde dicho proyecto universitario.

¿QUÉ ES ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA?

Muchas de las producciones teóricas más influyentes sobre la ESS en Argentina (Coraggio, 2004, 2011; Razeto Migliaro, 2007) proponen que este tipo de economía pondera las relaciones de solidaridad y reciprocidad enmarcadas dentro de un proceso de transformación de la economía hegemónica del capital. En este sentido, la noción del Buen Vivir o Vivir Bien que retoma Coraggio tiene que ver justamente con el desarrollo de economías que estén integradas socialmente sobre la base de relaciones de solidaridad, de justicia y de igualdad (Coraggio, 2011, p. 391). Autores como Hinkelammert & Mora (2005) han desarrollado una propuesta que propone una “Economía para la vida”, la cual se fundamenta en el objetivo de la reproducción de la vida humana. En su trabajo, expresan que esta economía supone una ética social para la vida, con determinados valores y principios, como pueden ser la solidaridad, el asociativismo,

para la región, por lo cual se propuso en un principio realizar un análisis participativo en profundidad del estado de situación actual a nivel regional, junto a los actores de la ESS participantes y a instituciones vinculadas, con el fin de desarrollar un programa integral de incubación que contemple las particularidades detectadas (Proyecto Incubadora ESS, 2018).

⁴ La intención central de este proyecto fue vincular el proceso de acompañamiento a cada emprendimiento en el marco de un plan estratégico cooperativo y de la ESS

intercambio, entre otros. Reconocen también la importancia de la presencia del Estado y sus instituciones en términos de respeto a la propiedad colectiva, y a la regulación del mercado.

Ahora bien, estos enfoques dominantes en el campo de estudios de la ESS en Latinoamérica, han desplegado una serie de críticas al modo en el que se esencializa dicha economía. En línea con el recorrido teórico que plantean Petz e Hindi (2021) con respecto a estos lineamientos, entendemos que estos trabajos no han tenido en cuenta las formas que asume la dominación en las experiencias concretas- las cuales pueden ser analizadas etnográficamente- y que implica ubicar a la ESS dentro del proceso de reproducción global del sistema capitalista (Petz & Hindi, 2021). El principal problema, plantean las autoras, está en ubicar a la Economía Social y Solidaria en términos de dualismos antagónicos, definiendo diferentes racionalidades económicas. Se propone una economía que transforme al capital como eje central de la vida en las personas y su reproducción ampliada de la vida sin dar cuenta que se establecen distinciones que excluyen y segregan aquello que es y no es ESS. Sin un desarrollo teórico que tenga en cuenta al sujeto y sus contextos históricos y las relaciones de poder en que están inmersos, se produce un posicionamiento moral de un *deber ser*⁵ al cual se deben ajustar estas experiencias, al mismo tiempo que construye un horizonte político. En estas producciones teóricas se destaca la clasificación de premisas como el trabajo digno, la solidaridad y el comercio justo, que se articulan estructuralmente con el pretendido modelo alternativo al capitalismo. En este sentido, estas categorías han sido incorporadas en líneas de investigación, proyectos de extensión universitaria y experiencias de políticas públicas en diversas regiones de nuestro país.

La ESS en la agenda pública de ciudades intermedias

A partir del año 2003, en un proceso de reestructuración económica en la Argentina, se ejecutaron transformaciones en las políticas

públicas y en la redistribución de la riqueza en pos de garantizar a los sectores populares mayor inclusión social, al mismo tiempo que desarrollar otra construcción política en las organizaciones sociales (Hindi, 2014).

Las políticas sociales que mayor incidencia tuvieron sobre la construcción del denominado sector de la Economía Social fueron implementadas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) encabezado por la entonces ministra Alicia Kirchner. Se planteaba como prioridad trabajar no sólo sobre las demandas de sectores populares, sino que afianzaba su política en incorporar la promoción y desarrollo a los proyectos de trabajo asociativo. En simultáneo, en varios centros académicos comenzó a debatirse el rol de la universidad sobre la ESS y logró imponerse en la agenda académica, siendo ésta un área de diversos abordajes e investigación. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) fueron pioneras en el desarrollo de investigaciones, participación y organización de espacios de comercialización, foros e implementación de proyectos en la temática. Tomando estas experiencias como modelo, universidades del resto del país desarrollaron también líneas de investigación y proyectos de extensión-acción en este mismo sentido sobre escenarios de ciudades intermedias. La UNICEN llevó adelante un acompañamiento al sector cooperativo y asociativo, sobre todo en la sede de Tandil, con la creación del Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión (2011), que años más tarde impulsó al surgimiento del Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP) de Olavarría (2015) y los proyectos de extensión “Aportes para la puesta en valor y visibilización de la agricultura familiar” (2013) y “Consolidación de estrategias de comercialización de productos de la agricultura familiar” (2015) de la cátedra de economía agraria de la Facultad de Agronomía en Azul, ambos enmarcados en la Economía Social y Solidaria.

A partir del cambio de gobierno nacional, provincial y local en el año 2016, se produjo un desfinanciamiento hacia las universidades y otras áreas que estaban en vinculación con

⁵ Expresión teórica de Petz e Hindi (2021).

las experiencias y organizaciones de la ESS. El nuevo discurso estatal estaba dirigido a fomentar el emprendedurismo en la población más joven y en situación de desempleo, siendo el esfuerzo individual - y ya no colectivo- lo que garantizaría un crecimiento en las economías de las personas autónomas o independientes. Sin embargo, la caída del consumo interno, la baja en los salarios, la precarización laboral y la inflación afectó la situación de los sectores populares perjudicando notablemente a trabajadores/as informales y de la Economía Popular (Vitali Bernardi & Brown, 2022).

A partir de este breve paneo sobre los sentidos históricos oficiales en torno a la ESS, en las siguientes páginas intentaré dar cuenta a través de un enfoque etnográfico de los sentidos y prácticas de feriantes de la ACC que configuran las formas de hacer economía social en los territorios.

Ser feriante de la Economía Social y Solidaria:

Artículo 17°: “Se considera feriante a pequeños productores familiares urbanos, periurbanos y rurales, así como también aquellos que elaboren productos a partir de materias primas provenientes del sector agropecuario y artesanos en general encuadrados en la economía social y solidaria, organizados y o asociados⁶”.

Noviembre de 2018, un sábado de feria como muchos otros, es una mañana soleada, se avecina un día caluroso, pero no tan agobiante como los de diciembre o enero. Estoy ahí desde temprano, empiezan a llegar las feriantes, un auto con un carro atrás que se encarga de traer los gazebos y tablonés. Se arman las mesas con sus respectivos caballetes, un gazebo para tres feriantes aproximadamente. Minutos más tarde me cuentan que esta logística puede ir variando de acuerdo a la cantidad de personas que asistan a feriar ese día y también de acuerdo al orden de llegada, pero esto es a menudo un punto de conflicto. Me detengo en

el establecimiento de los puestos, me doy cuenta de que hay quienes cuentan con espacio físico donde ubicarse ya preestablecido y otras lo hacen en el espacio que les asignen sus compañeras ya instaladas. Otra cuestión es que no todas están bajo el gazebo, generando un impacto visual diferenciador entre un puesto y otro.

La preparación previa y el transcurrir en el espacio público en donde se realiza, puede ser analizado como un acto comunicativo (Leach, 1976) que revela aspectos materiales y simbólicos de quienes vivencian una ritualidad. Seleccionar la producción que desean vender ese día, ordenarla en cajas o bolsos, cargarla, llegar, armar la mesa, poner un mantel, decorar el puesto, conversar con sus compañeros/as sobre dónde ubicarse, son acciones que están estructuradas en ese intercambio e interacción social. Cada feriante organiza su producción o mercadería a su gusto, a veces las feriantes más antiguas ayudan con esa tarea a quienes recién se suman a feriar. Por lo general, se utilizan manteles que la asociación compró de tela punzonada color verde y se disponen los productos con una intencionalidad visual que atrae a quienes pasan caminando por allí. Los tablonés funcionan a modo tradicional de mostrador en el cual interactúan de un lado y otros feriantes y consumidores. Diversidad de aromas, colores y productos hacen a la feria un espacio festivo en el que no solo se intercambian bienes por dinero.

La asunción de Mauricio Macri como presidente de la Argentina (2015-2019) fue el puntapié para iniciar un proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales en el Estado, orientadas a una política que recuperaba ideas neoliberales, afectando de forma crítica a trabajadores y sectores populares (Montes Cató & Ventrici, 2017). En este contexto, la Economía Social y específicamente, la ACC se vio perjudicada con la disminución del consumo interno, y con el desmantelamiento de las políticas públicas que venían desarrollándose para este sector. Algunos/as feriantes que participaban desde hace años abandonaron la feria intentando buscar algún trabajo más estable, ya que las ventas habían disminuido de forma considerable, generando cambios en la dinámica del grupo. Simultáneamente, en el 2017 se produjo el

⁶ Reglamento interno de la feria de la Asociación Civil Cervantes. Azul 2016.

acercamiento de personas que, habiendo perdido su empleo formal o atravesando una situación económica compleja, deciden desarrollar un emprendimiento y participar en la feria. En muchos relatos de feriantes pude advertir que la participación en la feria era un complemento a un ingreso económico más de la familia, como un salario fijo, una pensión o jubilación. La principal diferencia con la antigua configuración fue la incorporación de productos de reventa, situación que tensionó una de las principales premisas de la ACC: “los productos deben ser de producción propia y local”⁷.

María, una de las mujeres que ingresó en este período a la asociación relataba:

Yo hace dos años ya que estoy en la feria, necesitábamos tener otro ingreso más porque lo de mi marido solo no alcanzaba, entonces un día una amiga me recomendó armarme algo y venir, y bueno vine con mis pulseras, collares, si bien no es 100% artesanal yo hago el ensamblado de las piezas, entonces me dejan estar⁸.

Las productoras definidas como genuinas que comercializan productos realizados por ellas, se perciben como personas que buscan desarrollar sus emprendimientos compartiendo la experiencia con otros/as, autogestionando y enfrentándose a la competencia o lucro individual, como las grandes marcas o el supermercadismo, en donde la calidad de los productos y el proceso de producción son puestos en tela de juicio. Para ellas, la noción de desleal es figurada en algunas ocasiones como alguien que no desarrolla su propia producción, que compite económicamente con pequeños productores locales y tiene otras lógicas de trabajo. Sin embargo las normas de la asociación se habían flexibilizado y convivían en la espacialidad urbana de la feria. El contexto económico crítico había provocado que las feriantes y el INTA se reunieran en asambleas para decidir si era posible el ingreso de feriantes

de reventa y en buscar nuevas herramientas como el uso de redes sociales.

Algunas de las argumentaciones de referentes del INTA apelaban a categorizaciones de la discusión teórica e ideológica en torno al sector de la ESS en la historia reciente de Argentina. La incorporación de otras lógicas económicas era percibida como una pérdida en el sentido de que representaba los procesos de precarización y explotación laboral como problemática estructural del capitalismo, y que la ESS venía justamente a superar convidando lógicas “más igualitarias y solidarias”⁹.

Rosario, una de las feriantes distinguía en la identidad de la economía social los valores morales que tienen en cuenta el proceso de producción y distribución y pretende realizarse a partir de prácticas de igualdad y empatía:

Lo que tiene de distinto es que se centra en la persona, lo otro se centra en el lucro, en obtener dinero sin importar cómo se produjo, por ejemplo una empresa textil, que no sabemos si atrás hubo mano de obra esclava, si evaden impuestos, si lo trajeron de China y te lo venden como si lo hicieran acá. El proceso de trabajo es todo distinto, en la economía social es que vos le puedes comprar a esa persona, que sabes como lo hizo y te pudo contar, que además de producir es la que te lo vende¹⁰.

En lo discursivo se diferenciaba explícitamente aquellas que producen y comercializan sin intermediarios ni instancias de explotación frente a quienes re-venden, lo cual adquiriría en ocasiones un sesgo peyorativo. Esta diferenciación había gestado un conflicto interno crucial en la organización unos pocos años antes y se expresaba hasta en la disposición espacial de la feria y era una norma en constante revisión. Algunas expresiones sobre la disposición espacial manifestaban la diferencia entre feriantes y quienes eran merecedoras de

⁷ Reglamento interno de la feria de la ACC. Azul, 2016.

⁸ Entrevista realizada a María, feriante de la ACC.

⁹ Entrevista a Marcos, de 57 años, representante del INTA Azul.

¹⁰ Fragmento de entrevista a Rosario, feriante de la ACC.

los puestos más visibles. En muchos relatos se establecía que las feriantes más antiguas y que desarrollaban un proyecto productivo autogestivo y familiar eran quienes merecían tener su stand en uno de los gazebos y ubicadas más cerca de la esquina. Frases como “lo que pasa es que esto surgió sin intermediarios, ahora aceptamos otras opciones pero se prioriza la producción local¹¹” mostraban por un lado la bienvenida a mujeres que atravesaban el camino de emprender, es decir, una apertura del grupo a incluirlas, y por el otro recordar que la ESS iba en otro sentido moral y político.

Las feriantes más nuevas, que ingresaron a la feria a partir de un contexto de reconversión de la ESS, encontraron un lugar para comercializar productos de mayoristas provenientes de lugares como Once o Flores¹² en ocasiones con un valor agregado como el ensamble de piezas o un packaging artesanal. Como vimos, esta apertura sería algo inédito en la ACC: que se revenda productos que no provenían de la ESS en una feria que había sido reconocida regionalmente por ser integrada en su totalidad por productores/as locales.

Una de las soluciones que se fueron encontrando a este dilema fue orientar a esas feriantes a que agreguen un proceso de elaboración propia a esos productos. Es decir, era preferible que esa mercadería “traída desde Buenos Aires” tuviese algo más, que haya una intervención. Como planteaba Oscar, referente del sector, “Si vos vas a comprar carteras a algún lugar de reventa, bueno cosele otro cierre y agregale unos botones”. Que tenga un extra hecho por la persona que finalmente se encargaría de comercializarlo comenzó a ser una nueva condición para participar de la feria.

Algunos de los discursos que fueron apareciendo en aquel momento dejaron entrever la contradicción que generaba la exclusión de personas que necesitaban un espacio de trabajo, frente a otras

que eran merecedoras de formar parte de un movimiento que tiene como objetivo la inclusión social a través de otras lógicas económicas. Entonces a partir de esta nueva configuración se garantizaba no reproducir una lógica económica de la que deseaban diferenciarse. La discusión reventa sí- reventa no, establecía un quiebre dentro de la asociación, pero también en el debate ideológico de la ESS y sus definiciones para el Estado y en las experiencias concretas.

¿Cómo se construye el Comercio Justo?

El Comercio Justo definido desde los sentidos dominantes se estructura como una insignia de la ESS que constituye una ética social que crítica los valores de la economía capitalista. Suele estar definido por oposición a un consumo desmesurado, que no posee conciencia de los procesos de producción ni de comercialización. De esta manera, organizaciones sociales han intentado desarrollar propuestas de concientización de los/as consumidores de la ESS partiendo de una puesta en valor de los proyectos asociativos y emprendimientos productivos, estableciendo la figura del consumidor responsable que valora el proceso de trabajo del/la productor/a, las condiciones en las que lo realiza, generando un ambiente solidario y de oportunidades en los territorios.

Esta idea se repite en el discurso de varias feriantes produciendo sentidos en relación al interrogante de: ¿Por qué es importante consumir en la ESS? Las feriantes de la ACC entrevistadas hacían referencia a la comercialización solidaria, como impronta del Comercio Justo estableciendo que las relaciones que se dan con los/as consumidores forma parte de la identidad de trabajar en la feria, resignificado como un valor destacable frente a lo que sería la comercialización en otros ámbitos económicos como supermercados, autoservicios, entre otros. Carmen remarcó siempre ésta relación como un aspecto que identifica a las ferias de la Economía Social:

Esto es como decimos siempre del productor al consumidor, ahí se rompen un montón de cadenas que hoy en día es muy necesario.

¹¹ Fragmento de entrevista a Celia, feriante de la ACC.

¹² Barrios de la Ciudad de Buenos Aires popularmente conocidos por reunir una gran cantidad de comercios de diferentes productos de manera mayorista y minorista, y que se destaca por la diversidad de precios y calidad de estos artículos como indumentaria, bazar, bijouterie, objetos de decoración, entre otros.

Son productos frescos, de calidad, en transición a lo orgánico. Por ahí no es lo más barato, o por ahí a veces sí, pero es lo justo. Y la gente de a poco valora eso, ya vienen a buscar acá porque saben que la calidad la van a encontrar y la relación siempre va a ser más amistosa, se van a enterar cómo está hecho, y eso no sucede en otros lados.¹³

A pesar de estas teorizaciones, existían prácticas que pueden considerarse como distantes del ideal de comercio justo. La pretensión de alternatividad hacia Otra Economía no suele tener en cuenta las lógicas en las que se accede a la economía formal en el proceso de producción; al comprar insumos al por mayor, pagar servicios, acudir a créditos bancarios, a comprar en supermercados.

Es así como el emprendimiento es representado como una instancia de inserción laboral en la que con poca inversión de capital comienza a desarrollarse, pero no son puestas en debate las condiciones laborales en las que se produjeron determinados artículos. Desde el imaginario oficial se apuntó fuertemente en su discurso al impulso de emprendimientos y que la gente, específicamente las mujeres, encontrará nuevos caminos laborales donde reconvertirse a través del autoempleo, como contraparte a la noción de asistencialismo (Vitali Bernardi, 2016).

Lo moral de la Economía: sentidos sobre la Solidaridad

Algunos autores definen a la Solidaridad en la ESS como una categoría que excede un significado filantrópico o asistencialista, sino que se convierte en un concepto que propone una valoración ideológica y ética en donde priman las relaciones sociales y no las mercantiles, superando a una economía a secas (Razeto Migliaro, 2007). Este autor denomina Economía de la Solidaridad a las representaciones y prácticas que se adscriben en otra forma de producción, distribución, consumo e intercambio de bienes y servicios. Las políticas estatales referidas a este sector también hacen referencia a lo solidario como elemento que

potencia las experiencias colectivas asociativas, como se expresa en la siguiente cita del Boletín Oficial de la República Argentina:

Que, para que los actores de la economía social solidaria y popular encuentren espacios de comunicación, reconocimiento y confianza, resulta menester continuar con el aliento a través de la organización de la comunidad asociativa, para promover la cooperación, la ayuda mutua, las prácticas basadas en la solidaridad, la igualdad, la reciprocidad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos¹⁴.

Partiendo de estos discursos oficiales y eruditos surgen algunos interrogantes: ¿Qué carácter adquiere la solidaridad concretamente en las ferias? ¿En qué situaciones se expresa? ¿Por qué los actores plantean que ir a la feria no es sólo vender o comprar? ¿Qué otros aspectos aparecen? El uso discursivo de Social y Solidaria se enmarca en una producción teórico - ideológica que valoriza las relaciones sociales por encima de las mercantiles, y a los procesos de socialización por sobre los económicos. La distinción nativa que se reproduce como crítica a las lógicas de la economía capitalista a partir de la noción de solidaridad refiere en gran parte a reafirmar que en la feria las cosas son diferentes. Diversas aristas registré en las categorizaciones que las feriantes hacían de la solidaridad, poniendo especial énfasis en el compañerismo o cooperación entre ellas, y con los/as consumidores, establecido como un lugar común para quienes integran el grupo. Cuando Elisa tuvo un problema por la enfermedad de un familiar, y no pudo asistir a la feria por más de un mes, sus compañeras la ayudaron en venderle sus productos, ir a buscarlos y luego llevarle el dinero, situación que fue referenciada como ejemplo de solidaridad. Otra situación que fue relatada a raíz de mis preguntas sobre la relación con los clientes o consumidores fue la de Carmen contando que lava y corta la verdura de algunas clientas mayores de edad que tienen dificultades para poder hacerlo,

¹³ Fragmento de entrevista realizada a Carmen, feriante de la ACC. Año 2018.

¹⁴ Resolución 544/2021, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

se las prepara y lleva a su casa, sin que eso implique un costo adicional. Para las feriantes esta manifestación de vínculos afectivos, entre pares y con consumidores es reivindicada como uno de los emblemas de la Economía Social a partir del encuentro “solidario, festivo y familiar” que caracteriza a la feria.

La solidaridad referida por las nativas durante intercambios económicos, establecía un valor que no debe perderse, que identifica a la comercialización de la ESS a pesar de haber incorporado la reventa y se diferencia de quienes buscan generar una ganancia exponencialmente mayor sobre determinado producto. Retomo la postura de Carmen a modo de ejemplo:

Es solidaria porque ahí el precio que vos vas a pagar es un poco más o no, pero es acorde al producto y a la mano de obra que se utilizó para realizarlo, también existe porque nosotros que estamos trabajando nos hacemos descuentos, préstamos, trueques, nos ayudamos en las ventas, eso creo que es solidaridad entre pares.¹⁵

Claudia, una de las feriantes que revende sahumerios y productos vinculados a la aromaterapia, expresa que el sentido de la solidaridad está puesto precisamente en las prácticas concretas dentro de la feria, independientemente de qué se esté comercializando:

Nosotros como grupo entendimos que acá todos queremos trabajar, estamos en un momento difícil en lo económico, entonces tenemos que aprender a abrazar esta diversidad y no perder de vista la relación que se genera entre feriantes y con la clientela y que siempre vamos a mantener precios accesibles para que más gente se acerque a la feria.¹⁶

Entonces la solidaridad es anunciada como una categoría que está por encima de las particularidades de cada emprendimiento, siendo este valor el que finalmente se resignifica como parte de la ESS en un contexto diferente al que originó esta experiencia. Se pondera que el vínculo ideal con la clientela es solidario y opuesto al que se desarrolla en ámbitos de comercialización formales. Como plantea Balbi:

Este contraste entre sentidos más y menos estables asociados a diversos valores morales que resultan, a su vez, del carácter menos o más cambiante de determinadas relaciones sociales y de las condiciones materiales en que estas se desarrollan, ilustra la naturaleza socialmente situada y determinada de los procesos a través de los cuales los actores producen activamente sus conocimientos sobre su propio mundo social y, consecuentemente, contribuyen a producirlo (Balbi, 2016, p. 11).

CONCLUSIONES

El trabajo de campo supo darme herramientas para analizar qué es lo que sucede cuando se usa la categoría de ESS, y específicamente sobre Comercio Justo y Solidaridad corriendo el eje de la mirada normativa sobre ella representada en el Estado y en el mundo académico. A partir de estas distancias, me acerqué al interrogante de: ¿Cómo en determinados contextos sociales los valores morales que estructuran prácticas económicas se transforman?

Las representaciones de estos sectores populares dan cuenta de su carácter situado y de problemáticas estructurales como la desigualdad en la división del trabajo por género o la situación de informalidad/precariedad en ciudades intermedias en un orden capitalista-neoliberal. Considero que la ESS en tanto paradigma teórico que legitima y deslegitima prácticas económicas y representaciones simbólicas en un pretendido deber ser, establece amplias distancias con las experiencias concretas en diferentes contextos y territorios. Estas re-valorizaciones acerca de lo que es *hacer* Economía Social y Solidaria es también

¹⁵ Fragmento de entrevista a Carmen, feriante de la ACC. Año 2018.

¹⁶ Fragmento de entrevista a Claudia, feriante de la ACC. Año 2018.

afectada por las rupturas y continuidades en los imaginarios sociales en el devenir histórico. En este caso, podemos distinguir que las transformaciones sociales a partir del cambio de gobierno en 2016 plasmaron nuevas configuraciones sobre la ESS con el emprendedurismo como sector social ideal para las mujeres.

Estos matices en los sentidos sociales sobre la ESS en el hacer feria ejemplifican lo que muchos autores vienen analizando sobre la descencialización de la ESS en distintos ámbitos en donde se habla de ella, ya que suelen estar alejados de la heterogeneidad y el dinamismo que presenta en las experiencias concretas. Para concluir, pretendo que este trabajo aporte a la problematización de los sentidos y prácticas sobre la ESS desde sus diferentes visiones y definiciones, entendiendo que el imaginario social constituye una arena de lucha por los significados y no un campo homogéneo de sentidos y prácticas.

Urge entonces pensar recorridos críticos de acción para la agenda pública y académica ante los nuevos contextos, para comprender las tramas de sentido que operan en el sistema capitalista en ciudades intermedias; focalizando especialmente en este recorrido en la situación de las mujeres y otras identidades feminizadas.

BIBLIOGRAFÍA

Balbi, F. (2016). A moral como parte integral da produção da vida social. Uma leitura heterodoxa dos escritos de Emile Durkheim. *Sociología y Antropología*. vol. 6, No. 3: 755-778. PPGSA, IFCS-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

Coraggio, J. (2004). Economía del Trabajo. En: Cattani, A (comp.) *La otra economía*. Pp. 151-163. Buenos Aires. Editorial Altamira.

Coraggio, J. (2011). *Economía Social y Solidaria: El trabajo antes que el capital*. Quito. Ediciones Abya-Yala.

Gravano, A. (2005). Palimpsesto urbano. Sobre-escritura de huellas diacrónicas de la ciudad imaginada. En Gravano, A. (comp.) *Imaginario urbanos de la ciudad media*. *Emblemas,*

fragmentaciones y otredades urbanas, pp. 35-51. Tandil, Argentina: Estudios de Antropología Urbana. REUN.

Haraway, D. (1991). *Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial*. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (pp. 313-346). Madrid. Ediciones Cátedra.

Hindi, G. (2014). *Estado, organizaciones de la sociedad civil y Economía Social*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas FFyL-UBA. Argentina.

Hinkelammert, F. & Mora, H. (2005). *Hacia una economía para la vida*. San José, Costa Rica. Editorial Departamento Ecueménico de Investigaciones (DEI).

Leach, E. (1976). *Sistemas políticos de la Alta Birmania: estudio sobre la estructura social Kachin*. Barcelona. Anagrama.

Lins Ribeiro, G. (2004). Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica. Cap IV: La observación participante. En: *Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural*, pp. 194-198.

Montes Cató, J. & Ventrici, P. (2017). Pérdida de derechos laborales en la restauración neoliberal Argentina. *Revista de Políticas Públicas*, Universidade Federal do Maranhão São Luís, Brasil. vol. 21, núm. 2, 2017, pp. 661-679.

Petz, I. & Hindi, G. (2021). Economía Social y Solidaria en la Argentina. Una mirada desde la antropología económica. En: *Antropología Económica Antropología*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires (Libros de cátedra).

Razeto Migliaro, L. (2007). Aportes a la reflexión sobre el 'precio justo' en el comercio

justo y solidario. En: *Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria*. Volumen I, N° 1. 2° semestre de 2007. Publicado en www.revistaotraeconomia.wordpress.com

de Revistas Científicas Argentinas - *SciELO*. N° 27, Invierno 2016, Santiago del Estero, Argentina. ISSN 1514-6871 - www.unse.edu.ar/trabajosociedad.

Vitali Bernardi, S. (2016). El valor del trabajo en las políticas de “Economía Social y Solidaria”. Un acercamiento a las condiciones de producción y reproducción de sus destinatarios. Núcleo Básico

Vitali Bernardi, S. & Brown, B. (2022). Las políticas de Economía Social, Solidaria y/o Popular en Argentina, 2001-2019. *Revista Reflexiones*, 101, pp. 3-17.